

TWIN E-drive hajtómű elektromos vezérlő rendszere

Salgótarján, 2020.02.14.

TRIGON Electronica Kft.

Projekt száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00041

Tartalom

1. A vezérlő rendszer feladata	2
1.1 Az elektromos vezérlő rendszer építőelemei	2
2. Aktuátorok.....	3
2.1. A sebességváltó kapcsoló aktuátor	3
2.2. A kuplung működtető aktuátor	3
2.3. A sebességváltó kapcsoló és a kuplung aktuátorok működési táblázata.....	4
3. A fordulatszám mérő szenzorok, fordulatszám mérés.....	5
3.1 A váltó behajtó tengelye fordulatszámának mérése:	6
3.2 A váltó kihajtó tengelye fordulatszámának mérése:	7
3.3. A elektromos motorok fordulata:	7
4. A hajtóműre épített E-motorok:.....	8
4.1. Az E-motor hajtására alkalmazott inverter	8
5. A vezérlő komputer (DTC) hardvere	9
6. A vezérlő komputer (DTC) szoftvere.....	11
6.1. Az asztali teszt készülék első változata:	12
6.2. Az asztali teszt készülék második változata:.....	13
6.3 CAN kommunikáció:	14
6.4. RS232 kommunikáció:	16
6.5 A szoftver felépítése.....	20
6.6. Normál működés.....	21
6.7. Teszt mód.....	26
7. PC diagnosztikai program	28
7.1 Kezdőlap komponensei:	29
7.2. Működésfigyelés lap komponensei:.....	30
7.3 „Zongora” lap komponensei:.....	33
7.4. A PC diagnosztikai program működése:	35
8. Mellékletek:	36

1. A vezérlő rendszer feladata

A vezérlőrendszer a hajtómű működését irányítja. A rendszer bemenő jelei alapján meghatározza a villanymotorokra jutatott nyomatékot, a sebességi fokozatot, a sebességi fokozatok kapcsolási időpontját és információt szolgáltat a rendszer aktuális állapotáról. Működteti a részegységeket a szükséges folyamatok végrehajtásához.

1.1 Az elektromos vezérlő rendszer építőelemei

- Sebességváltó kapcsoló aktuátorok
- Kuplung működtető aktuátorok
- Fordulatszám mérő szenzorok
- A hajtó elektromotorok
- Az elektromotorokat működtető inverterek
- Vezérlő komputer (DTC)
- Kezelő egység és kijelző
- A DTC Vezérlő komputer szoftver
- PC diagnosztika program

1. ábra

A rendszer elektromos blokkvázlata

2. Aktuátorok

2.1. A sebességváltó kapcsoló aktuátor

A sebességváltó 2 párhuzamos hajtási ággal rendelkezik. Mindkét ág egy-egy saját gyártású pneumatikus aktuátor egységet tartalmaz, amelyekkel áganként 2-2 sebességi fokozatot tudunk kapcsolni. Az aktuátorokkal lineáris elmozdulást valósítunk meg, amelyek a kapcsoló villákat a kívánt sebesség fokozatnak megfelelő pozíciókba mozgatják. A helyes pozíciók érzékeléséhez digitális Hall elemes érzékelőket alkalmazunk. A Hall elemes érzékelés előnye a kontaktus nélküli érzékelésben rejlik, ami megbízható és hosszú élettartamot biztosít. A pneumatikus henger dugattyú rudazatába egy kisméretű állandó mágnesset illesztettünk, amelynek az elmozdulását az érzékelő panelen elhelyezett 3 digitális Hall elem érzékeli. Mozgásközben annak a Hall elemnek a kimenete lesz aktív amely alá a mágnes megérkezik.

2. ábra

Fokozatkapcsoló aktuátor pozíció érzékelés

Az aktuátorok mozgatását a rendszer DCT vezérlő komputere végzi, az EP szeleprendszeren keresztül. Az aktuátoroknak 3 kitüntetett állapota van, a két végállás amely a kapcsolt sebességi fokozatok állása és a közép állás, ami az üres sebességi fokozatnak felel meg.

2.2. A kuplung működtető aktuátor

Rendszer tartalmaz mindkét hajtási ágban egy-egy kuplungot, amely sebesség váltásközben szétválasztja az elektromos hajtó motort a sebességváltótól. A kuplungokat hidropneumatikus aktuátorok működtetik. A kuplung nyitását és a zárását a rendszer DCT vezérlő komputere végzi, egy EP szelep segítségével. A kuplung nyitott és zárt állapotát PNP kimenetelű közelítés kapcsolókkal érzékeljük.

2.3. A sebességváltó kapcsoló és a kuplung aktuátorok működési táblázata

A rendszer vezérlő DTC komputer a megfelelő szelep kombinációk bekapcsolásával állítja be a különböző sebességváltó kapcsoló és kuplung aktuátor pozíciókat, sebességi fokozatokat. A működés során érvényes szelep kombinációkat az alábbi ábrák mutatják:

3. ábra
A rendszer aktuátorai

Fokozatkapcsoló szelep			Kapcsoló henger pozíció	Váltó fokozat
FSZC	FSZB	FSZA		
0	0	0	Tartja az előző állapotot	Tartja az előző állapotot
0	1	1	FPC	1. fokozat
1	0	1	FPB	Üres fokozat
1	1	0	FPA	2. fokozat

Kuplung szelep	Kuplung pozíció
0	Zárva
1	Nyitva

4. ábra
Aktuátor működtetés táblázat

A rövidítések jelentése:

FSZA - Fokozatkapcsoló **A** szelep

FSZB - Fokozatkapcsoló **B** szelep

FSZC - Fokozatkapcsoló **C** szelep

FPA - Fokozatkapcsoló **A** pozíció

FPB - Fokozatkapcsoló **B** pozíció

FPC - Fokozatkapcsoló **C** pozíció

KSZ - Kuplung szelep

0 - A szelepek kikapcsolt állapota

1 - A szelepek bekapcsolt állapota

3. A fordulatszám mérő szenzorok, fordulatszám mérés

A kapcsolási pontok meghatározásához a sebességváltás közbeni szinkronizációhoz szükséges a váltó behajtó tengelyek és a kihajtó tengely fordulatszámának pontos ismerete. Ezért 3 db fordulatszám érzékelő szenzort építettünk be. Egy-egy darabot a két váltó behajtó tengelyére és egy darabot a váltó kihajtó tengelyére. A szenzorok a váltó tengelyekre helyezett fogazott tárcsák fogait érzékelik.

5. ábra
Fordulatszám érzékelés

3.1 A váltó behajtó tengelye fordulatszámának mérése:

Kiinduló adatok:

Fogszám: 25

A fordulatszám számításhoz 4 fog áthaladásának a periódus idejét mérjük.

A periódus időmérés időalapja: 50MHz

Számítás:

1 rpm fordulathoz tartozó fogidő: $60/25 = 2,4 \text{ sec}$

ez idő alatt beérkezett mérő impulzus szám:

$$2,4 / (1 / 50\,000\,000) = 120\,000\,000$$

4 fogidő alatt beérkezett impulzus szám: $4 \times 120\,000\,000 = 480\,000\,000$

Az aktuális fordulat kiszámítása :

1 rpm-hez tartozó mérő impulzus szám / aktuális fordulathoz tartozó impulzus szám

$$n[\text{rpm}] = 480\,000\,000 / \text{imp mért}$$

Az impulzus szám mérése 32 bites számlálókkal történik. Ebből számítható a legkisebb mérhető fordulat:

$$n_{\text{min}}[\text{rpm}] = 480\,000\,000 / 2^{32} = 0,12 \text{ rpm}$$

3.2 A váltó kihajtó tengelye fordulatszámának mérése:

Kiinduló adatok:

Fogsám: 47

A fordulatszám számításához 4 fog áthaladásának a periódus idejét mérjük.

A periódus időmérés időalapja: 50MHz

Számítás:

1 rpm fordulathoz tartozó fogidő: $60/47 = 1,27 \text{ sec}$

ez idő alatt beérkezett mérő impulzus szám:

$$1,27 / (1 / 50\,000\,000) = 63\,829\,787$$

4 fogidő alatt beérkezett impulzus szám: $4 \times 63\,829\,787 = 255\,319\,149$

Az aktuális fordulat kiszámítása :

1 rpm-hez tartozó mérő impulzus szám / aktuális fordulathoz tartozó impulzus szám

$$n[\text{rpm}] = 255\,319\,149 / \text{imp mért}$$

Az impulzus szám mérése 32 bites számlálókkal történik. Ebből számítható a legkisebb mérhető fordulat:

$$n_{\text{min}}[\text{rpm}] = 255\,319\,149 / 2^{32} = 0,06 \text{ rpm}$$

3.3. A elektromos motorok fordulata:

A motorok fordulata csúszás mentesen összezárt kuplung esetén megegyezik a váltó behajtó tengelyének fordulataival. Kiemelt kuplungnál a két fordulat viszont nem egyezik. A motorok fordulatszámát a CAN buszon keresztül a motor vezérlő inverterekből kapjuk.

A motorok fordulatszámítása:

Az inverter beállítása szerint 7000rpm -nek 32767 érték felel meg ebből a motorok fordulata:

$$n[\text{rpm}] = \text{CAN adat} * (7000 / 32767)$$

4. A hajtóműre épített E-motorok:

A meghajtó motor PARKER gyártmányú vízűtéses GVM210-300 típusú permanens mágnesű szinkron motor. Ezek a motor típusok adják a legjobb teljesítmény sűrűséget. A kiválasztott Parker motorok jól illeszkednek mind méretben és teljesítményben a feladathoz. Megbízhatóságuk mellett még fontos előnyük, hogy ugyan ilyen felfogatási mérettel a hossz méret változásával széles teljesítmény skála áll rendelkezésre.

A motor főbb jellemzői:

Parameters	Battery DC Voltage [V]	Rated Torque Mn [Nm]	Rated Power Pn [kW]	Rated Current In [Arms]	Rated Speed Nn [min ⁻¹]	Peak Torque Mp [Nm]	Peak Power Pp [kW]	Peak Current Ip [Arms]	Maximum Speed Nmax [min ⁻¹]
		2			3	1			4
GVM210-300-DPW	640	205	155	232	7220	530	277.8	691.9	8000

6. ábra

Az alkalmazott Parker motorok főbb jellemzői

4.1. Az E-motor hajtására alkalmazott inverter

Az inverter feladata az akkumulátor DC feszültségéből a motor aktuális fordulatszámának és nyomatékának megfelelő 3-fázisú AC feszültség elő állítása.

Az alkalmazott inverter UNITEK gyártmányú BAMOCAR-D3 típusú. Ez az inverter típus autós alkalmazásokra lett kifejlesztve. Széleskörűen paraméterezhető ezért több féle gyártmányú motorok hajtására alkalmas.

Főbb jellemzői:

Battery voltage connection	12 V= to 700 V=
Auxiliary voltage connection	12 V= or 24 V= $\pm 10\%$ / 4 A (2 A) residual ripple <10 %, regenerating fuse

Data BAMOCAR-PG- D3	Dim.	200/400	200/400
Supply voltage, rated value	V=	24 up to max. 400	24 up to max. 700
Max. output voltage, rated value	V ^{eff}	up to 3x260	up to 3x450
Continuous current	A _{eff}	200	200
Max. peak current	A _{pb}	400	400
Max. power loss	kW	3	4
Pulse frequency	kHz	8-16	8-16
Over-voltage switching threshold	V=	440	800
Input fuse	A	250	250
Weight	kg	8.5	
Dimensions h x w x d	mm	355 x 230 x 135	
Size		2	

7. ábra

Az Unitek inverter elektromos jellemzői és fényképe

5. A vezérlő komputer (DTC) hardvere

A rendszer vezérlését egy Trigon gyártmányú vezérlő komputer végzi. A hardver elkészítéséhez szükséges volt a rendszer működéséhez szükséges feladatok áttekintése. Ezek alapján kiválasztottuk a hardver felépítéséhez szükséges alkatrészeket. Elkészítettük a kapcsolási rajzot. A rajz alapján a nyomtatott áramköri terveket. Legyártattuk az áramköri lapokat, beültettük az alkatrészeket, felélesztettük a hardvert.

A komputer főbb feladatai:

- A rendszerhez tartozó kezelő elemek (gázpedál, fék pedál, fokozat választó) és a szenzorok állapotától függően különböző üzemmódokban irányítja a rendszer működését.
- A jármű mozgása közben meghatározza a kapcsolási pontokat időpontját és a optimális sebességi fokozatot.
- Működteti a sebességváltó és kuplung aktuátorokat.
- CAN csatornán keresztül vezérli a hajtó motorok invertereit, ezáltal a hajtó motorok nyomatékát és fordulatszámát.
- Adatokat szolgáltat a mérésekhez a diagnosztikához

A komputer főbb jellemzői:

A komputer fő egysége egy Microchip gyártmányú dsPIC33EP512MU810 típusú 16 bites mikrokontroller, amely 536Kbyte flash program memóriával és 52Kbyte RAM memóriával rendelkezik és tartalmazza azokat a szükséges perifériákat, ami alkalmassá teszi a hajtómű vezérlésére. A kontroller AEC-Q100-as minősítésű, amely alkalmassá teszi járműben történő

használatra. A komputer tápfeszültség bemenete és az egyéb bemenetek fordított polaritás és nagyfeszültségű tranziens tüskék ellen védettek. A kimenetek rövidzár védettek. A komputer panel egy IP67 minősítésű műanyag házba került beépítésre, amely oldalán 2db 30 pólusú csatlakozó biztosítja a külső egységek felé az elektromos csatlakozást.

Paraméterek:

- Tápfeszültség tartomány 18-30V
- 5 db 10 bites vagy 12 bites analóg bemenet , 0-5V vagy 0-10V-os mérési tartománnyal. A gázpedál és fékpedál pozíciójának mérésre.
- 3 db impulzus bemenet. A két váltó behajtó tengely és a váltó kihajtótengely fordulatszámának a mérésre.
- 18 db digitális bemenet. Az aktuátor pozíciók érzékelésére és a fokozat választó kapcsolók állapotának a fogadására.
- 12 db 2 Amperes digitális kimenet a szelepek kapcsolására.
- 2 db relés hardver watchdog kimenet az inverterek felé. Hiba esetén az inverterek hardveres tiltására.
- 2 db relés hardver watchdog az aktuátor meghajtó digitális kimenetekhez. Hiba esetén a váltó aktuátorok működésének hardveres tiltására.
- 2db CAN csatorna. A fokozat kijelzőhöz a sebességi fokozatok kijelzéséhez, a két motorvezérlő inverter vezérléséhez, ezáltal az E-motorok szabályozásához.
- 1db RS232-es port a diagnosztika felé. A rendszer tesztelésére mérések elvégzésére.

8. ábra
A komputer fényképe

6. A vezérlő komputer (DTC) szoftvere.

A rendszer működtetéséhez szükséges véglegeshez közeli szoftver kifejlesztéséhez számos folyamaton keresztül vezet az út. Természetesen a végleges szoftver egy járműbe történő beépítés után alakulhat ki.

A szoftver fejlesztés folyamatai:

- A rendszer működtetéséhez szükséges szoftver feladatok áttekintése, megtervezése.
 - digitális és analóg jelek, beolvasása, zajszűrés
 - fordulatszám értékek kiszámolása, szűrése
 - a sebesség váltási folyamatok levezénylése és összehangolása a két váltón
 - az elektromotorok vezérlése
 - a teszteléshez szükséges szoftver környezet létrehozása
- A feladatoknak megfelelő kód leprogramozása
 - A szoftver kódja C program nyelven íródott, és a Microchip MPLABX gyári fejlesztő környezetét használtuk.
- Az elkészült kód azon elemeinek, amelyek nem igényelnek hardver környezetet szoftveres szimulátoron való tesztelése.
 - A matematikai összefüggések, konverziók, szűrő algoritmusok tesztelése.
- A szoftver hardverre történő telepítése.
 - A bemenetek és kimenetek működésének tesztelés az erre a célra létrehozott asztali teszt készüléken.
 - A CAN busz és az RS232 busz működésének az ellenőrzése.
- A hajtási algoritmus tesztelése az asztali teszt készüléken
 - Vizsgáljuk, hogy a bemeneti jelek kapcsolókkal és potméterekkel történő változtatására a kimenetek az algoritmusnak megfelelő választ adják-e. A kimeneteket állapotát LED-ekkel műszerrel és CAN analízátor eszközzel ellenőrizzük.
- A rendszer telepítése a valós hajtóművet tartalmazó funkcionális tesztpadra, az egyes elemek megfelelő működésének tesztelése.
 - Váltó aktuátorok működtetésének tesztelése
 - E-motorok működtetésének a tesztelése
- A hajtási algoritmus tesztelése, a szoftver tovább fejlesztése finomítása a funkcionális tesztpadon.
 - A szoftver asztali tesztpadon történt alapos tesztelése során sok fizikai jellemzőt nem tudunk szimulálni. Itt állítjuk be a szoftver paramétereit és alakul ki a végleges hajtási algoritmus.
- Az eredmények kiértékelése

6.1. Az asztali teszt készülék első változata:

A vezérlő komputer szoftverének első körös teszteléséhez egy cél készüléket készítünk. A készülék feladatai:

- A vezérlő komputer digitális bemeneteire megfelelő szintű jeleket kapcsolása. A digitális bemenetekre a 0 vagy 24V-os jeleket kapcsolhatunk. A kapcsolók két kapcsoló csoportot képeznek, ahol az egyik csoport a GND –ét (0V) kapcsolja míg a másik csoport a +24V-ot.
- A vezérlő komputer fordulatszám bemeneteire frekvencia jel kapcsolása. A frekvencia előállítását egy feszültség/frekvencia konverter áramkörrel történik, ahol a frekvencia állítása egy potméterrel lehetséges.
- A vezérlő komputer analóg bemeneteire analóg jel kapcsolása. Az analóg feszültség szinteket potméterekkel állítjuk elő, egy beépített stabilizált 12V-os tápegységről. Egy forgó kapcsoló segítségével ellenőrizhetjük egy kiválasztott analóg bemenet feszültség szintjét.
- A vezérlő komputer digitális kimenetek állapotának a jelzése. A kimenetek állapotát LED-ekkel és 24V-os jelző izzókkal oldjuk meg. A LED-ek és a jelző izzók két-két csoportra vannak osztva, az egyik csoport az aktív 0, a másik csoport az aktív 24V-os kimenetek állapotokat jelzi.
- A célműszer egy beépített tápegységgel rendelkezik ami 24V-os és 12V-os feszültség szintet állítanak elő.

A célkészülék lehetővé teszi, hogy a vezérlő komputer szoftverének fejlesztése közben valós időben tesztelhetjük a különböző bemeneti állapotokra történő a kimeneteken megjelenő logikailag helyes választ. Így amikor a hajtómű aktuátor elkészül, a „vason történő” tesztelés egy logikailag helyesen működő szoftverrel indulhat.

9. ábra

Asztali tesztkészülék első változatának fényképe

6.2. Az asztali teszt készülék második változata:

Az első teszt készülék megalkotása után úgy döntöttünk hogy készítünk egy másik teszt készüléket, amellyel a hajtás szoftverét alaposabban ki tudjuk próbálni asztali környezetben.

A lényeges változás abban áll, hogy az új készülékbe beépítettünk 2 db mikrokomputert, panelt. A kapcsolók és a LED-ek megmaradtak, tehát mindazok a kézi kapcsolású tesztek megvalósíthatóak mint az első készüléken. A mikro komputereknek köszönhetően az eszköz szimulálni tudja az E-motorok hajtó inverterét. CAN buszon keresztül fogadja a DTC által küldött nyomaték és fordulatszám parancsokat és engedélyező biteket, és CAN buszon küldi vissza az aktuális E-motor állapotokat. A mikro komputert elláttuk egy jármű menet ellenállását szimuláló programmal, így a motorokra küldött nyomaték alapjelnek megfelelően a jármű szimuláció által kiszámolt fordulatszám értékeket küld vissza. Az eszköz képes szimulálni az aktuátorok működését (nem kell az aktuátor és kuplung pozíció jeleket kézi kapcsokkal beállítani). A DTC szelep kimeneteinek kombinációit beolvasva a kombinációknak megfelelő aktuátor pozíció jeleket küld vissza idő késleltetéssel a pneumatikus hengerek mozgását szimulálva.

10. ábra

Asztali tesztkészülék második változatának fényképe

6.3 CAN kommunikáció:

A működés biztonságát befolyásoló adat kommunikáció CAN csatornán keresztül zajlik. A CAN kommunikáció a járműiparban az egyik leg elterjedtebb forma. Viszonylag nagy sebességű és nagy zavartűrő képességgel rendelkezik. A CAN csatornára a négy egység van felfűzve, a komputer, a két inverter és a fokozat kijelző . A kommunikáció 250KBaud sebességgel történik. Az alábbi táblázatban látható CAN csatornán közlekedő adatok struktúrája.

1. motor hőmérséklet lekérdezés	0x210	3	0x3d	0x49	0x00					100	T	R		
1. motor hőmérséklet válasz	0x180	3	0x49	t_Lo	t_Hi					100	R	T		
2. motor hőmérséklet lekérdezés	0x220	3	0x3d	0x49	0x00					100	T		R	
2. motor hőmérséklet válasz	0x190	3	0x49	t_Lo	t_Hi					100	R		T	
1. Inverter belső hőmérséklet lekérdezés	0x210	3	0x3d	0x4A	0x00					100	T	R		
1. Inverter belső hőmérséklet válasz	0x180	3	0x4a	t_Lo	t_Hi					100	R	T		
2. Inverter belső hőmérséklet lekérdezés	0x220	3	0x3d	0x4A	0x00					100	T		R	
2. Inverter belső hőmérséklet válasz	0x190	3	0x4a	t_Lo	t_Hi					100	R		T	
1. motor fordulatszám parancs	0x210	3	0x31	n_Lo	n_Hi					10	T	R		
2. motor fordulatszám parancs		3	0x31	n_Lo	n_Hi					10	T		R	
1. motor nyomaték parancs	0x210	3	0x90	M_Lo	M_Hi					10	T	R		
2. motor nyomaték parancs		3	0x90	M_Lo	M_Hi					10	T		R	
1. motor hajtás tiltás, engedélyezés	0x210	3	0x51	b2 = 0 ENABLE b2 = 1 DISABLE	0x00					eseményre	T	R		
2. motor hajtás tiltás, engedélyezés	0x220	3	0x51	b2 = 0 ENABLE b2 = 1 DISABLE	0x00					eseményre	T		R	
1. motor üzemmód lekérdezés	0x210	3	0x3d	0x40	0x00					eseményre	T	R		
1. motor üzemmód válasz	0x180	3	0x40	b0 = 1 ENABLE b1 = 0 DISABLE	0x00					eseményre	R	T		
2. motor üzemmód lekérdezés	0x220	3	0x3d	0x40	0x00						T		R	
2. motor üzemmód válasz	0x190	3	0x40	b0 = 1 ENABLE b1 = 0 DISABLE	0x00					eseményre	R		T	
Kijelző vezérlés	0x00B	3	fokozatszám BCD	Vez. bitek 1	Vez. bitek 2					100	T			R

11.ábra
A rendszer CAN kommunikáció felépítése

Az T- jelű egység az adat küldője (transmitter).

A R- jelű egység az adat fogadója (receiver).

A komputer és az inverter közti CAN adatok értelmezése:

Fordulatszám :

Aktuális fordulatszám kiszámítása:

Az inverter beállítása szerint 7000rpm-nek felel meg 32767 ebből :

$$n[rpm] = CAN\ adat * 7000/32767$$

Adott fordulatszám parancs küldéshez szükséges CAN fordulatszám adat kiszámolása:

$$CAN\ adat = n[rpm] * 32767/7000$$

Nyomaték:

Adott nyomaték parancs küldéshez szükséges CAN nyomaték parancs kiszámítása:

Kiinduló adatok:

Az inverterben: $I_{pk} = 424,2A$ áramnak felel meg 32767

A Parker motor 205Nm-es nyomatékához 233Arms effektív áram tartozik

Számítások:

A motor nyomaték konstansa: $205Nm / 233 Arms = 0,880 Nm/Arms$

Mx nyomatékhoz szükséges effektív áram:

$$I_{Mx[rms]} = Mx[Nm] / 0,880Nm/Arms$$

Mx nyomaték eléréséhez az inverterbe küldendő áram alapjel értéke:

$$CAN_adat = (32767 * I_{Mx[rms]} * \sqrt{2}) / 424,2A$$

Motor hőmérséklet számítás:

A motorokba KTY84-130 hőmérséklet szenzor került beépítésre. A motor hőmérséklet meghatározáshoz az alábbi görbét használjuk:

$$Num(t0C^\circ) = 3200$$

$$Num(t100C^\circ) = 5748$$

$$\text{ebből a meredekség: } m = 100 / (5748 - 3200) = 0,03924$$

$$\text{Így az aktuális motor hőmérséklet: } t [C^\circ] = (Num(tx) - 3200) * 0,03924$$

12. ábra
Motor hőmérséklet görbéje

6.4. RS232 kommunikáció:

A mérési adatgyűjtő komputer RS232 kommunikációs csatornáját használjuk a PC diagnosztika program felé. A kommunikáció változó hosszúságú adat csomagokban történik. Mindig a PC kezdeményez egy parancsot tartalmazó csomaggal, amire a DTC a parancsnak megfelelően válaszol. A csomagok vége 2. byte-os ellenőrző összeggel vannak ellátva, így az adat átviteli hibákat detektálni tudjuk, és a hibás csomagokat eldobhatjuk. A PC diagnosztikai programnak két fő üzemmódja van. Az első a működés közbeni állapot figyelés, ekkor a DTC normál működés módban van végzi az alapvető dolgát, a jármű üzemszerű hajtását. A diagnosztikai programmal figyelemmel kísérhetjük a monitorozhatjuk a működés adatait. A második üzemmód a „Zongora mód”. Ekkor a DTC egy teszt üzemmódban van, kézzel tudunk sebességi fokozatot kapcsolni, minden szelepet külön-külön kapcsolgatni, az E-motorokat tetszőlegesen vezérelni, „zongorázni a kapcsolókon”.

Az RS232 kommunikáció alapbeállításai:

Bit ráta:	38400 KBaud
Adat bitek száma:	9; A 9. bit 1-es értéke egy új adat csomag első byte-ját jelenti, ezzel tudjuk szinkronizálni a két egység közti adat cserét.
Start bitek száma:	1
Stop bitek száma	1

Az RS232 kommunikációs csomagok felépítése:

- 1 byte - parancs (C)
- 2 byte - az adat byte-ok száma (az utolsó adat byte indexe) ; (NHi, NLo,)
- n adat byte (D1...Dn)
- 2 byte - checksum (parancs + adathossz + az adatok) (CHi, CLo)

A csomagok részletes ismertetése:

DTC működési adatok lekérdezése, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x0A Parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x02 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte 0x00 Ellenőrző összeg Hi
- 4. byte 0x0C Ellenőrző összeg Lo

DTC válasza az adat lekérdezésre :

- 0. byte 0x0A A parancs vissza küldése
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x2E A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte Fokozat választó kapcsolók állapota
- 4. byte V1 váltó cél sebesség fokozat
- 5. byte V1 váltó aktuális sebesség fokozat
- 6. byte V2 váltó cél sebesség fokozat
- 7. byte V2 váltó aktuális sebesség fokozat
- 8. byte V1 váltás status
- 9. byte V2 váltás status
- 10. byte V1 fokozatkapcsoló pozíciók és szelep állapotok
- 11. byte V1 kuplung pozíció és szelep állapot
- 12. byte V2 fokozatkapcsoló pozíciók és szelep állapotok
- 13. byte V2 kuplung pozíció és szelep állapot
- 14. byte Inverterek engedélyező és status bitejeinek az állapota
- 15. byte M1 motor alapjele Hi byte
- 16. byte M1 motor alapjele Lo byte
- 17. byte M2 motor alapjele Hi byte
- 18. byte M2 motor alapjele Lo byte
- 19. byte M1 motor fordulatszám Hi byte
- 20. byte M1 motor fordulatszám Lo byte
- 21. byte V1 váltó behajtó tengely fordulatszám Hi byte
- 22. byte V1 váltó behajtó tengely fordulatszám Lo byte
- 23. byte M2 motor fordulatszám Hi byte
- 24. byte M2 motor fordulatszám Lo byte
- 25. byte V2 váltó behajtó tengely fordulatszám Hi byte

- 26. byte V2 váltó behajtó tengely fordulat Lo byte
- 27. byte Váltó kihajtó tengely fordulat Hi byte
- 28. byte Váltó kihajtó tengely fordulat Lo byte
- 29. byte Jármű sebessége
- 30. byte V1 váltó üres fokozat kapcsolás ideje
- 31. byte V1 váltó fokozat kapcsolás ideje
- 32. byte V1 váltó kuplung oldás ideje
- 33. byte V1 váltó kuplung zárás ideje
- 34. byte V2 váltó üres fokozat kapcsolás ideje
- 35. byte V2 váltó fokozat kapcsolás ideje
- 36. byte V2 váltó kuplung oldás ideje
- 37. byte V2 váltó kuplung zárás ideje
- 38. byte Váltás üzemmód
- 39. byte Hiba bitek Hi byte
- 40. byte Hiba bitek Lo byte
- 41. byte Gázpedál állás Hi byte
- 42. byte Gázpedál állás Lo byte
- 43. byte Tetszőleges változó Hi byte
- 44. byte Tetszőleges változó Lo byte
- 45. byte Kihajtó tengely nyomaték Hi byte
- 46. byte Kihajtó tengely nyomaték Lo byte
- 47. byte Ellenőrző összeg Hi byte
- 48. byte Ellenőrző összeg Lo byte

Kézi sebességváltás módban a kívánt sebességi fokozat megadása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x0B A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x04 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte V1 váltó cél fokozat
- 4. byte V2 váltó cél fokozat
- 5. byte Ellenőrző összeg Hi byte
- 6. byte Ellenőrző összeg Lo byte

DTC „Zongora” mód bekapcsolása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x0C A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x02 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte 0x00 Ellenőrző összeg Hi byte
- 4. byte 0x0E Ellenőrző összeg Lo byte

DTC „Zongora” mód kikapcsolása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x0E A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x03 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte 0x00 Ellenőrző összeg Hi byte
- 4. byte 0x0F Ellenőrző összeg Hi byte

DTC sebesség váltás mód beállítása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x11 A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x03 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte Az automatikus és kézi sebességváltást kapcsoló bitek
- 4. byte Ellenőrző összeg Hi byte
- 5. byte Ellenőrző összeg Lo byte

DTC „Zongora” módban a szelepek kézzel történő kapcsolgatása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x14 A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x04 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte V1 váltó fokozatkapcsoló és kuplung szelepek
- 4. byte V2 váltó fokozatkapcsoló és kuplung szelepek
- 5. byte Ellenőrző összeg Hi byte
- 6. byte Ellenőrző összeg Lo byte

E-motorok teszt üzemmódjának bekapcsolása, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x12 A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x02 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte 0x00 Ellenőrző összeg Hi byte
- 4. byte 0x14 Ellenőrző összeg Lo byte

E-motorok alapjelek teszt üzemmódbna, PC küldi a DTC-nek:

- 0. byte 0x15 A parancs
- 1. byte 0x00 A csomag adat byte-jainak a száma Hi
- 2. byte 0x04 A csomag adat byte-jainak a száma Lo
- 3. byte M1 motor fordulatszám alapjele Hi byte
- 4. byte M1 motor fordulatszám alapjele Lo byte
- 5. byte M2 motor fordulatszám alapjele Hi byte
- 6. byte M2 motor fordulatszám alapjele Lo byte
- 7. byte M1 motor nyomaték alapjele Hi byte
- 8. byte M1 motor nyomaték alapjele Lo byte

- 9. byte M2 motor nyomaték alapjele Hi byte
- 10. byte M2 motor nyomaték alapjele Lo byte
- 11. byte Ellenőrző összeg Hi byte
- 12. byte Ellenőrző összeg Lo byte

6.5 A szoftver felépítése

A szoftver két fő ággal rendelkezik. A normál működés, ami az alap működés. A DTC bekapcsolása után ezen az ágon fut a program, ez maga az üzemszerű hajtómű működtetés. A második ág („Zongora” mód) a rendszer tesztelésre alkalmas. A szofver ebbe az ágba a PcDiagnosztikai program utasítására kerülhet. Mindkét ágba az egyes részfeladatokért felelős függvények 10ms-onként futnak. Az időalap, az analóg értékek beolvasása, a fordulatszámhoz tartozó számlálók értékének kiolvasása, CAN és RS232 kommunikáció megszakításból történik. Az alábbi folyamat ábrákon nyomon követhetjük a hajtásvezérlő szoftver felépítését.

6.6. Normál működés

13. ábra
A fő program hurok folyamat ábrája

Inicializálás: Beállítjuk a mikrokontroll a működési sebességét. Az alkalmazott 10MHz-es kvarckristály frekvenciájából egy PLL hurok segítségével 100MHz-es órajelet állítunk elő. Ez azt jelenti hogy a kontroller másodpercenként 50 millió utasítást végrehajtására képes. Beállítjuk a portok irányát (kimenet vagy bemenet), a TIMER-ek , CAN busz, UART, AD, DMA működés módját, a megszakítások prioritásait.

CAN parancsok küldése az E-motor invertereknek: Itt állítjuk össze a parancsoknak megfelelő CAN üzeneteket és indítjuk az adatok küldését. Részletezve A „ CAN kommunikáció” című fejezetben

Aktuátor pozíciók beolvasása: A pozíciókat 10ms-onként olvassuk be. A zavar jelek, és az aktuátorok mozgásából eredő lengések, a kiszűrésére minden pozíció jelnek 50ms ideig stabilnak kell lennie, ahhoz hogy a pozíciót érvényesnek tekintsük.

Az aktuális sebességi fokozat meghatározása az aktuátorok pozíciója alapján: A sebesség váltások lezajlása után folyamatosan figyeljük az aktuátorok pozícióit és meghatározzuk az aktuális sebességi fokozatot. Ez azt jelenti, hogy valamilyen okból, mechanikai behatás, egy át engedő EP szelep miatt az aktuátor „magától” elmozdul, mi akkor is a pillanatnyi állapotnak megfelelő sebességi fokozatot tekintjük az aktuálisnak.

A fordulatszám értékek és a jármű sebességének kiszámítása: A fordulatszám jeladók értékei alapján kiszámoljuk a két váltó behajtó tengelyének és a kihajtó tengelyének a fordulatszámát, a korábban leírt összefüggések alapján. A két motor fordulatszámát a motor meghajtó inverterek szolgáltatják. A fordulatszámok értékei egy szűrő algoritmussal simítjuk, ahol a szűrés mértéke paraméterezhető, így megtaláltuk azt az optimális értéket, ahol a fordulatszám változásokat gyorsan letudjuk követni, és stabil nem ingadozó értékeket kapunk.

A jármű sebességét a váltó kimenő tengelyének a fordulatszámából számítjuk. Ehhez egy Volvo városi busz differenciálmű áttételét és kerék méretét vettük alapul.

A cél sebességi fokozat meghatározás: A cél sebességi fokozatot a fokozatválasztó kapcsoló és a jármű sebessége határozza meg. A fokozat választó N állásába feltétel nélkül üres fokozatot kapcsolunk. Ha R állásba kapcsolunk, akkor a hátrameneti fokozat kapcsolásának feltétele, hogy a váltó üresben van és a jármű áll. D állásba történő kapcsoláskor az 1-es induló fokozat kapcsolásának feltétele az álló jármű. D állásban ha a jármű mozog akkor a felkapcsolások és a visszakapcsolások a jármű sebessége alapján történik. Mindkét váltóra külön – külön paraméterezhetőek ezek a pontok, hogy egy optimális jármű dinamikát érjünk el.

14. ábra

A cél sebességi fokozat meghatározásának folyamat ábrája

Sebesség váltás: A sebességváltás mindkét váltón ugyan úgy történik, ezért az 1-es váltón mutatjuk be. A sebesség váltást a célfokozat megváltozása indítja el. Első lépésként az M1 motor nyomatékát fokozatosan csökkentjük. A nyomaték csökkenést az áttételek figyelembe vételével az M2-es motoron pótoljuk, hogy a váltó kimenő nyomatéka váltás közben ne változzon. Ha az M1-es motor nyomatéka nulla lesz, oldjuk a kuplungot, kapcsoljuk a következő fokozatot. Az M1-es motor fordulatot beállítjuk az aktuális váltó behajtó tengely fordulatra (szinkronizáljuk) majd zárjuk a kuplungot. Mivel a kuplungzárás két azonos fordulaton lévő tengely között történik, így a hő veszteség és a kuplung tárcsa kopása minimális. A kuplung zárása után az M2 motor többlet nyomatékát fokozatosan visszaadjuk az M1-es motorra. Ezzel befejeződik a váltási folyamat. Az így végrehajtott sebesség váltás erőfolyam megszakítás mentes, hiszen a két sebesség váltó nem vált egyszerre és a nem váltó sebességváltón a hajtás megmarad.

A célunk az, hogy a hajtóművet egyszerűsítsük a kuplungok elhagyásával, ezért kuplung működtetés nélküli váltás programját is kidolgoztuk. Ekkor a váltás folyamata a következő képen történik. A nyomaték áthelyezés után, a váltót üresbe kapcsoljuk. Előre kiszámoljuk, hogy az új fokozatban a jelenlegi kihajtó tengely fordulaton mellet mennyi lesz a behajtó tengely fordulata (szinkron fordulaton). Az M1 motoron beállítjuk ezt a fordulaton, és kapcsoljuk a sebességi fokozatot. Vissza adjuk az M1-es motorra a nyomatékot.

Mindkét sebességváltási folyamatot a tesztpadon teszteljük.

15. ábra
A sebességváltás folyamat ábrái

E-motor nyomaték meghatározás: A járműmozgása közben, amikor nincs sebességváltás, mindkét motor a pedálállásnak megfelelő nyomatékkal működik. A gázpedál teljes lenyomásához a motorok maximális tartós nyomatéka tartozik. Váltás közben a nem váltó motor nyomatéka megnő, pótolja a váltó motor nyomaték kiesését, annak érdekében, hogy a járműdinamika ne változzon. Természetesen bizonyos helyzetekben nem tudja teljes mértékben pótolni, hisz a motor nyomaték maximuma korlátozza ezt, de a váltás idejére (rövid időre) a tartós maximum nyomaték fölé mehetünk egy határig, ami a motort még nem károsítja.

16. ábra

A motor nyomaték meghatározásának folyamatábrája

E-motor vezérlés: A működés folyamán az E motoroknak számos üzemmódban kell működni. Szabandon futó, fordulatszám tartó, nyomaték tartó, szinkron fordulatra állás. Ez a programrész állítja be a kívánt üzemmódoknak az inverter hajtás bitjeit és alapjeleit.

6.7. Teszt mód

Tesztmód ágban a korábban ismertetett függvények nagy része fut. Itt a függvények bemeneteit a PcDiagnosztikai programból érkező adatok képezik. Ezek a teszt módra kapcsoló parancs, cél sebességi fokozat, az E-motorok üzemmód vezérlő bitjei és alapjelei, a szelepeket működtető bitek.

Az RS232 porton érkező adatokat a DTC UART vételi interrupt kezelése fogadja. A sikeres adatcsomag vétele után a parancs kezelő függvény dolgozza fel a kapott adatokat.

17. ábra

Az RS232 porton érkező adatok vételének folyamatábrája

18. ábra
A parancskezelő folyamat ábrája

7. PC diagnosztikai program

A diagnosztikai program lehetőséget teremt arra, hogy belelássunk a rendszer működésébe, Ezáltal a működés szempontjából fontos mért adatokhoz jutunk, tesztelni tudjuk az aktuátorok működését, a sebesség váltás folyamatát, hiba esetén megkönnyíti a hiba feltárását.

A PC és a vezérlő komputer között RS232 kommunikációt használunk

Programfelület 3 lapot tartalmaz:

- Kezdőlap
- Működésfigyelés lap
- „Zongora” lap

19. ábra
A program kezdő lapja

7.1 Kezdőlap komponensei:

- **Menüsáv:**
Sikeres azonosítást követően itt lehet a kívánt lapot megnyitni, illetve a programból kilépni.
- **COM port választó legördülő lista:**
A számítógépen található szabad COM portok közül itt választhatunk a kommunikáció céljára. (A program induláskor adott sorszámig ellenőrzi, mely portok vannak ténylegesen jelen a gépen, és azok közül melyek nem foglaltak más program által.) Amennyiben a program a kiválasztott portot sikeresen lefoglalta, a státuszszáv első paneljén ezt üzenet jelzi.
- **Azonosítás nyomógomb:**
Rákattintva a lefoglalt porton a program azonosítás parancsot küld a csatlakoztatott vezérlőre. Amennyiben az 500 ms-on belül megfelelő válaszüzenetet küldve azonosítja magát, a státuszszáv második paneljén megjelenik a vezérlő megnevezése, hardware és firmware verziószáma. Egyébként hibaüzenetet kapunk.
- **Egyéb beállítások jelölőnégyzet:**
Bejelölve további komponensek jelennek meg, amelyekkel a programfelület méretezése és a COM port felderítés max. sorszáma állítható be.
- **Státuszszáv:**
Első paneljén a COM port beállítással kapcsolatos üzenetek, második paneljén az azonosító adatok, illetve működéstől függően egyéb üzenetek jelennek meg.
- **Kommunikáció visszajelzés:**
Itt a Tx, Rx, Err feliratok a kiküldött és vett üzeneteket, illetve az esetleges átviteli hibákat jelzik. Így könnyen megállapítható, hogy ha nincs kommunikáció, azt a lekérdezés, vagy a válaszüzenet hiánya, esetleg átviteli hiba okozza-e.

7.2. Működésfigyelés lap komponensei:

The screenshot shows the 'Működésfigyelés' (Operation Monitoring) page of the 'Trigon Váltóműködtetés diagnosztika v1.0' software. The interface is organized into several functional areas:

- V1 and V2 Gear Selection:** Each gear has a 'Kívánt/akt. fok.' (Desired/Actual Gear) display showing '1 1'. Below are radio buttons for 'Kapcs. fokozat' (0, 1, 2, R) and 'pozíció' (FPA, FPB, FPC) buttons.
- Motor Controls:** Motor 1 and Motor 2 sections include 'Nyomatek szab.' (Pressure Control), 'Hajtás eng.' (Start), and 'Go' buttons.
- Clutch Status:** Clutch 1 and Clutch 2 sections show a red cross icon and 'Ksz1'/'Ksz2' buttons.
- Current Faults (Aktuális hibák):** Two tables list fault codes and their counts (all currently 0):

Aktuális hibák 1	
Váltó 1 időtúll.	0
Váltó 2 időtúll.	0
Váltó 1 nincs érv. fok.	0
Váltó 2 nincs érv. fok.	0
F11 túláram	0
F12 túláram	0
F21 túláram	0
F22 túláram	0

Aktuális hibák 2	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
- System Parameters:**
 - Alapjelek:** M1 (666), M2 (666), Nyom. (8348).
 - Motor ford. szám kup. előtt:** M1 (0 rpm), M2 (0 rpm).
 - Rendszer:** V1 Behajtó f.sz. (645 rpm), V2 Behajtó f.sz. (437 rpm), Kihajtó f.sz. (87 rpm), Sebesség (0 km/h).
 - Idők 1. váltó:** Üres (10 ms), Kapcsolás (240 ms), Kup.kiemel. (10 ms), Kup.zárás (500 ms).
 - Idők 2. váltó:** Üres (10 ms), Kapcsolás (240 ms), Kup.kiemel. (250 ms), Kup.zárás (2390 ms).

10. ábra
Működésfigyelés lap képe

- V1 Kívánt / akt. fokozat:**
 V1 váltó kapcsolni kívánt fokozata (kiküldött parancsnak megfelelő), és a V1 váltó aktuális fokozata (visszajelzés alapján ténylegesen kapcsolt fokozat)
- V2 Kívánt / akt. fokozat:**
 V2 váltó kapcsolni kívánt fokozata (kiküldött parancsnak megfelelő), és a V2 váltó aktuális fokozata (visszajelzés alapján ténylegesen kapcsolt fokozat)
- R,N,D kijelzés:**
 Megjeleníti a váltó pillanatnyi üzemmódját. Ezek sorban:

N: Neutrális
D: Direkt
R: Hátramenet

- **V1 Kapcsolandó fokozat:**
V1 váltó kapcsolni kívánt fokozata kézi módban
- **V2 Kapcsolandó fokozat:**
V2 váltó kapcsolni kívánt fokozata kézi módban
- **Kézi mód jelölőnégyzet:**
Bejelölve engedélyezetté teszi, bejelölést megszüntetve tiltja a V1-V2 kapcsolandó fokozat komponenseket, így tiltjuk vagy engedélyezzük a kézi sebesség váltást
- **V1 pozíció:**
FPA...FPC fokozatpozíció komponensek megjelenítik a V1 váltó fokozatkapcsoló aktuátorának az aktuális pozícióját.
Kijelzés csak beállt, helyes pozíció esetén van.
- **V2 pozíció:**
FPA...FPC fokozatpozíció komponensek megjelenítik a V2 váltó fokozatkapcsoló aktuátorának az aktuális pozícióját.
Kijelzés csak beállt, helyes pozíció esetén van.
- **Szelepek 1:**
FSZA..FSZC komponensek a V1 váltó fokozatkapcsoló aktuátort működtető EP szelepek állapotát jelenítik meg.
- **Szelepek 2:**
FSZA..FSZC komponensek a V2 váltó fokozatkapcsoló aktuátort működtető EP szelepek állapotát jelenítik meg.
- **Motor 1:** A csoport komponensei az M1 motor inverterének üzemmódját (fordulatszám vagy nyomaték szabályzás), engedélyezett, vagy tiltott állapotát, és a „Go” flag állapotát jelzik ki.
- **Motor 2:** A csoport komponensei a M2 motor inverterének üzemmódját (fordulatszám vagy nyomaték szabályzás), engedélyezett, vagy tiltott állapotát, és a „Go” flag állapotát jelzik ki.

- **Kuplung 1:**
Az egyes kuplungot működtető KSZ1 EP szelep állapotát, és visszajelzés alapján a kuplung állapotát jelzi ki.
- **Kuplung 2:**
A kettes kuplungot működtető KSZ2 EP szelep állapotát, és visszajelzés alapján a kuplung állapotát jelzi ki.
- **V1 státusz:**
V1 váltó üzemállapotainak szöveges megjelenítése. Ezek a következők lehetnek:
 - Nyomaték visszavétel
 - Kuplung oldás
 - Kuplung oldás idő túllépés
 - Üres kapcsolás
 - Üres kapcsolás időtúllépés
 - Szinkronizálás
 - Szinkronizálás időtúllépés
 - Fokozat kapcsolás
 - Fokozat kapcsolás időtúllépés
 - Kuplung zárás
 - Kuplung zárás időtúllépés
 - Bekapcsolás utáni "N" gombra vár
- **V2 státusz:**
V2 váltó üzemállapotainak szöveges megjelenítése.
A megjelenített szövegek megegyeznek a V1 váltónál felsoroltakkal.
- **Aktuális hibák:**
Kapcsolási időtúllépések, érvénytelen fokozatok, esetén jelzi az egyes hibákat
- **Alapjelek:**
Az M1 és M2 motor, valamint a fékezőnyomatékokat előállító motor inverterének alapjelét jelenítik meg számszerűen.
- **Motor fordulatszámok kuplung előtt:**
Az M1 és M2 motor fordulatszámát jeleníti meg.
- **Rendszer csoport:**
A V1 váltó behajtó, V2 váltó behajtó és a váltó kihajtó fordulatszámokat, továbbá a

sebességet jeleníti meg.

- **Idők 1. váltó:**

V1 váltónak az átkapcsolás alatt egyes fázisokban töltött időit jeleníti meg ms-ban.

Ezek:

- Üres kapcsolás
- Fokozat kapcsolás
- Kuplung kiemelés
- Kuplung zárás

- **Idők 2. váltó:**

V2 váltónak az átkapcsolás alatt egyes fázisokban töltött időit jeleníti meg ms-ban, hasonlóan a V1 váltóhoz.

7.3 „Zongora” lap komponensei:

21. ábra
„Zongora” lap képe

- **Motor 1:**
 A csoportban jelölő négyzettel választható az egyes motor inverterének üzemmódja, illetve az inverter engedélyezése / tiltása.
 A csoport kijelző komponensei az egyes motor inverterének üzemmódját (fordulatszám vagy nyomaték szabályzás), engedélyezett, vagy tiltott állapotát, a „Go” flag állapotát és a motor fordulatszámát jelzik ki.
- **Motor 2:**
 Motor 1-hez hasonló módon.
- **Fenti beállítások kiküldése:**
 A Motor 1 és Motor 2 csoportokban beállított üzemmódok csak erre a gombra kattintva kerülnek kiküldésre a DTC vezérlő felé.
 A gombon lévő ablakban a kiküldött adat látható.
- **Kuplung 1:**
 A tolókapcsolóval az egyes kuplung oldását és zárását válthatjuk ki. A kuplung működtető EP szelep állapotát (már visszajelzés alapján), a KSZ1 kijelző jeleníti meg. A kuplung mechanika állapotát a nyitott, ill. zárt kuplungot jelképező ikon mutatja.
- **Kuplung 2:**
 A tolókapcsolóval a kettős kuplung oldását és zárását válthatjuk ki. A kuplung működtető EP szelep állapotát (már visszajelzés alapján), a KSZ1 kijelző jeleníti meg. A kuplung mechanika állapotát a nyitott, ill. zárt kuplungot jelképező ikon mutatja.
- **1. aktuátor pozíció beállítás:**
 A 0-1-2 jelű „rádiógombokra” kattintva lehetővé teszi az adott fokozatkapcsoló aktuátor átkapcsolását.
 A gombok mellett baloldalon látható csúszka az érzékelt, tényleges pozíciót jelzi.
- **2. aktuátor pozíció beállítás:**
 A 0-1-2 jelű „rádiógombokra” kattintva lehetővé teszi az adott fokozatkapcsoló aktuátor átkapcsolását.
 A gombok mellett baloldalon látható csúszka az érzékelt, tényleges pozíciót jelzi.
- **Szelepek 1:**
 Teszt céllal a V1 váltó fokozatkapcsoló aktuátorához tartozó szelepek külön-külön is működtethetők az FSZA..FSZC jelölőnégyzetekkel.

A kapcsolóhenger pozícióját visszajelzés alapján az FPA..FPC kijelzők mutatják.

- **Szelepek 2:**

Teszt céllal a V2 váltó fokozatkapcsoló aktuátorához tartozó szelepek külön-külön is működtethetők az FSZA..FSZC jelölőnégyzetekkel.

A kapcsolóhenger pozícióját visszajelzés alapján az FPA..FPC kijelzők mutatják.

- **Fordulatszám beállítás:**

A csúszkával az M1 és M2 motor inverterének fordulatszám alapjelét állíthatjuk be százalékosan. (Az alapjel parancs csak az egér bal gombjának felengedésekor megy ki.) A 100%-hoz tartozó konkrét érték a csúszkák végénél látható beviteli mezőben adható meg.

- **Nyomaték beállítás:**

A csúszkával az M1 és M2 motor inverterének nyomaték alapjelét állíthatjuk be százalékosan. (Az alapjel parancs csak az egér bal gombjának felengedésekor megy ki.) A 100%-hoz tartozó konkrét érték a csúszkák végénél látható beviteli mezőben adható meg.

7.4. A PC diagnosztikai program működése:

Működésfigyelés és Zongora módban a PC program RS232 porton át 200 ms-ként lekérdezi a vezérlőtől az aktuális adatokat, illetve, ha felhasználói beavatkozás történik, akkor a soron következő lekérdezés helyett parancskeretet küld a megfelelő paraméterekkel. A kommunikáció során az egyes üzenetek paritásbittel és ellenőrző összeggel védettek.

A fontosabb beállításokat a program kilépéskor „.ini” fájlban tárolja, és induláskor ezeket állítja be.

A program Delphi XE2 fejlesztőrendszerben készült Windows 32 alkalmazás, Windows 7 és Windows 10 operációs rendszerek alatt tesztelt.

8. A Fejlesztés értékelése

Elkészült a TWIN E-drive hajtómű, az elektromos rendszere és a szoftverek első verziója. A hajtómű tesztelését és a szoftver finomítását labor körülmények között az erre a célra készített tesztpadon folytatjuk.

9. Mellékletek:

A DCT rendszervezélő kapcsolási rajza:

[Mellékletek\T205 pdf\T205-1 sch.pdf](#)

A DCT rendszervezélő Nyák terv alkatrész oldal:

[Mellékletek\T205 pdf\T205 signal top.pdf](#)

A DCT rendszervezélő Nyák terv forrasztási oldal:

[Mellékletek\T205 pdf\T205 signal bot.pdf](#)

A DCT rendszervezélő alkatrész beültetés alkatrész pozíciókkal:

[Mellékletek\T205 pdf\T205 asm top ref.pdf](#)

A DCT rendszervezélő alkatrész beültetés alkatrész értékekkel:

[Mellékletek\T205 pdf\T205 asm top val.pdf](#)

Asztali teszt készülék első verzió kapcsolási rajza:

[Mellékletek\Teszt Készülékek\Asztali Teszt 1.pdf](#)

Asztali teszt készülék második verzió kapcsolási rajza:

[Mellékletek\Teszt Készülékek\Asztali Teszt 2.pdf](#)